

ISSN 1683-7614

Azərbaycan Respublikası
“Təhsil” Cəmiyyəti
“Bilgi” dərgisi

TEXNIKA

TECHNICS

Journal “Knowledge”

*“Education” Society of
Azerbaijan Republic*

3
2004

Azərbaycan Respublikası «Təhsil» Cəmiyyəti

«Bilgi» dərgisi

TEXNİKA

№3 (20)

Jurnal 1999-cu ildən nəşr olunur

Bakı-2004

43030000-200

V - 008 - 2004

GEOFİZİKİ SİQNALLARIN TEZLİYİN FAZAYA GÖRƏ AVTOTƏNZİMLƏNMƏ RƏQƏMLİ SİSTEMİNİN TƏTBİQİ İLƏ EMALI

SÜLEYMANOV İ.A.

«Neftqazavtomat» Elm-istehsalat birliyi

Tezlik-modulyasiyalı geofiziki siqnallar üçün tezliyin fazaya görə avtotənzimlənmə sisteminin tətbiqi ilə rəqəmli emal sisteminin yaradılması məsələsinə baxılmışdır. Alınmış nəticələr «Turan» geofiziki laboratoriyasının riyazi və proqram təminatının tərkibində «Azərneftmədəngeofizika» trestində aparılan sınaqlar ilə təsdiqlənmişdir.

Açar sözlər: Rəqəmli emal, tezlik modulyasiyalı siqnallar, tezliyin fazaya görə avtotənzimlənməsi, geofiziki laboratoriya

Giriş. Neft-qaz quyularının geofiziki tədqiqi zamanı quyu cihazlarından göndərilən geofiziki informasiyanın real vaxt ərzində təhriflərdən təmizlənməsi və emalı mədən geofizikası qarşısında duran aktual məsələlərdən biridir. Məqalədə mədən geofizikasında istifadə edilən elektrik karotaj quyu cihazlarına xas olan tezlik modulyasiyalı siqnalların rəqəmli emal sistemi sintez edilmişdir. Siqnalların rəqəmli emal sisteminin və onun tərkib hissələrinin funksional sxemləri verilmişdir. Siqnalların rəqəmli emal sisteminin qurulması üçün rəqəmli süzgəclər sintez olunmuş, siqnalların tezliyinin dəqiq ölçülməsi üçün isə tezliyin fazaya görə avtotənzimlənmə rəqəmli sistemi tətbiq edilmişdir.

İşin məzmunu. Mədən geofizikasında istismarda olan Elektrik karotaj quyu cihazlarında (K3-741, E1, E2, E9) 3 (və ya 2) kanallı tezlik modulyasiyalı teleölçü sistemi istifadə olunur. Ölçü zamanı quyu cihazı 1 damarlı kabel vasitəsi ilə yerüstü cihazın (Geofiziki laboratoriyanın) qida mənbəyindən F tezlikli (K3-741, E2, E9 300 Hs, E1 200 Hs) cərəyan ilə qidalanır. Quyu cihazının (zondun) mərkəzi elektrodundan keçən cərəyana mütənasib olan gərginlik uyğunlaşdırıcı transformatorndan keçərək ilkin gücləndiriciyə, sonra isə daşıyıcı tezliyi 14 KHz olan modulyatorun girişinə verilir. Zondun elektrodları sisteminin potensialına mütənasib siqnal isə uyğun transformatorndan keçərək daşıyıcı tezliyi 25,7 KHz olan modulyatorun girişinə verilir. 3-cü kanal ilə ya kavernomerin - quyu diametrini ölçən reostat tipli vericinin və ya cərəyan şiddətinin qiymətinin dəqiqliyini artırmaq məqsədi ilə nəzərdə tutulmuş əlavə cərəyan kanalının çıxışı daşıyıcı tezliyi 7,8 KHz olan modulyatorun girişinə verilir.

Ölçü kanallarının modulyatorları idarəedicilərdə müsbət gərginlik olan simmetrik multivibrator sxemləri üzrə yığılmışlar və bir-birindən ancaq elementlərin nominalları ilə fərqlənilirlər. Modulyatorların girişində siqnal olmadıqda onların generasiya etdiyi rəqslərin teziyi uyğun olaraq 7,8 KHz, 14 KHz və 25,7 KHz olur. Modulyatorun girişinə siqnal daxil olduqda onun tezliyi aşağıdakı qanun ilə dəyişir :

$$f_i = f_{0i} + \Delta f_i \cos(2 \pi F t)$$

burada, f_{0i} - daşıyıcı tezliyin orta qiyməti (uyğun olaraq $f_{01} = 7,8$ KHz, $f_{02} = 14$ KHz və f_{03}

$=25,7$ KHz), Δf_i – tezliyin dəyişməsi, F – modulyasiya edici siqnalın tezliyi (300 Hz), t – zamandır. Tezliyin dəyişməsi Δf_i giriş siqnalı ilə mütənasibdir və giriş gərginliyinin 2,1 V qiymətində 10,5 % dəyişir. Modulyatorun içərisindəki elektron lampa siqnalı məhdudlaşdırdığından tezliyinin maksimal dəyişməsi 18 %-i keçmir. Beləliklə, modulyatorlar amplitudca modulyasiya olunmuş siqnalları tezlik üzrə modulyasiya edilmiş siqnallara çevirir və siqnallar qarışdırıldıqdan sonra yekun siqnal

$$X_g(t) = \sum_{i=1}^3 \cos(2\pi f_i t) = \sum_{i=1}^3 \cos[2\pi(f_{oi} + \Delta f_i \cos(2\pi Ft))t]$$

geofiziki kabel vasitəsi ilə quyudan yerüstü cihaza ötürülür. Bundan sonra yerüstü cihazlarda siqnalların analoq və ya rəqəmli üsullarla qəbul və emal edilməsi baş verir.

Tezlik modulyasiyalı siqnalların emalı üçün nəzərdə tutulmuş və kompüterləşdirilmiş yerüstü cihaz - "Turan" mədən geofiziki laboratoriyasında [4] tətbiq edilmiş siqnalların rəqəmli emal sistemi (SRE sistemi) sintez olunmuş və onun iş prinsipi təsvir edilmişdir. SRE sistemi (şək.1) aşağı tezlik analoq süzgəci (ATAS), analoq-rəqəm çeviricisi (ARÇ) və siqnalların rəqəmli emal prosessorundan (SREP) ibarətdir [1].

Şəkil 1. Siqnalların rəqəmli emal sisteminin ümumi strukturu

SRE sisteminin giriş siqnalı $X_g(t)$ ARÇ-nə kəsmə tezliyi W_k olan aşağı tezlik analoq süzgəci ATAS-dən keçəndən sonra verilir. Süzgəc giriş siqnalının spektrini $W_{max}=W_k$ ilə məhdudlaşdırır (ona daxil olan küylər və təhriflər ilə birgə). Burada $W_{max} < (W_d / 2)$ və $W_d=2\pi f_d$ – siqnalın diskretizasiya tezliyidir. ATAS-dən alınan $X(t)$ siqnalı ARÇ-də f_d tezliyi ilə diskretizasiya edilir. Nəticədə $X(t)$ analoq siqnalının $t_n=nT_d$ diskret zaman anlarına uyğun qiymətlər ardıcılığından ibarət $X_n(t)=X(nT_d)$ diskret siqnalı alınır (burada $T_d=1/f_d$ siqnalın diskretizasiya periodudur).

SREP blokunda emal algoritminə əsasən $X(nT_d)$ giriş siqnalından emal sisteminin $Y(nT_d)$ rəqəmli çıxış siqnalı alınır. Rəqəmli emal sistemi prosessorunun siqnalları emal algoritmini şək.2 verilmiş funksional sxemə əsasən aşağıdakı kimi izah etmək olar:

ARÇ-dən gələn siqnal $X_n(t)$ orta tezlikləri 7,8, 14 və 25,7 KHz, eni 5 KHz olan 3 Batervort tipli zolaq süzgecindən keçirilməklə 3 siqnala ayrılır. Ayrılmış siqnallar uyğun tezliklərə köklənmiş tezlik bloklarına (TB-1, TB-2, TB-3) ötürülür.

Şəkil 2. Siqnalların rəqəmli emal prosessorunun funksional sxemi

Tezlik blokunun girişində (şək. 3) qəbul edilən siqnal Şmidt triqgerinə (ŞT) verilməklə düzbucaqlı siqnala çevrilir.

Şəkil 3. Tezlik blokunun funksional sxemi

Alınmış düzbucaqlı siqnalın - $Y(nT_d)$ tezliyinin yuxarı tezliklər üçün adi üsullarla tapılması (periodun ölçülməsinə əsasən tezliyin hesablanması) böyük xətalara gətirir. Bunun belə olduğunu asanlıqla göstərmək olar: Belə ki, ARÇ-nin diskretizasiya tezliyi 1000000 hs olduqda $T=1$ mks. (şək. 4) $f_i = f_{0i} + \Delta f_i \cos(2 \pi F t)$, $f_{01}=7800$ hs, $f_{02}=14000$ hs, $f_{03}=25700$ hs olduğundan $T_1=1000000/7800=128,2$ mks., $T_2=1000000/14000=71,4$ mks., $T_3=1000000/25700=38,91$ mks., iki ixtiyari period maksimum 1 mks. dəqiqliklə ölçüldüyündən minimum xəta ($\Delta T_3=1$ mks) baş verdikdə, yəni $T_3=38,91$ mks, $T_{31}=37,91$ mks. olduqda belə tezliyin ölçülməsindəki xəta böyük olur:

Şəkil 4. Düzbucaqlı siqnalların diaqramı

$f_3 = f_{30} = 1/T_3 = 1000000/38,91 = 25700\text{hs}$, $f_{31} = 1/T_{31} = 1000000/37,91 = 26378\text{hs}$, $\Delta f_3^1 = 26378\text{hs} - 25700\text{hs} = 678\text{hs}$. Eyni ilə $f_{01} = 7800\text{hs}$, $f_{02} = 14000\text{hs}$ tezlikləri ətrafında da teziyin standart üsullarla ölçülməsi xəyata gətirir. Bu səbəbdən siqnalın tezliyinin böyük dəqiqliklə tapılması üçün TFAT- teziyin fazaya görə avtotənzimlənməsi sisteminin sintez edilməsi zərurəti yaranmışdır [2, 3]. Məlumdur ki, TFAT astatik izləyici tənzimləmə sistemi olaraq, fazaların bərabərlişdirilməsi prinsipinə əsasən işləyir. Belə ki, sinxronlaşdırılan və sinxronlaşdırıcı siqnalların tezlikləri arasında fərq yaranarkən bu fərqin 0-a yaxınlaşdırılması müqayisə olunan siqnalların fazalarının yaxınlaşdırılması yolu ilə əldə edilir. Şək. 5-də sintez olunmuş rəqəmli TFAT -nin funksional sxemi verilmişdir. TFAT -nin tərkibinə Faza detektoru (FD), aşağı tezlik süzgeci (bizim halda RC süzgeci), tənzimləyici blok (TB) və sinxronlaşdırıcı generator (SQ) daxildir. Sinxronlaşdırıcı generator tənzimlənən obyekt rolunda, Faza detektoru isə ölçməni aparan gürü rolunda çıxış edir.

Şəkil 5. Teziyin fazaya görə avtotənzimlənməsi sisteminin funksional sxemi

Şək.6a və b-də, faza detektorunun giriş, şək.6d-də çıxış siqnalları, şək.6e-də RC süzgecinin, şək.6f-də isə tənzimləyici blokun giriş və çıxış siqnallarını xarakterizə edən diaqrammlar verilmişdir. Tezliyi ölçülən siqnal (f -naməli tezlikli $Y(nT_d)$ siqnalı) faza detektorunun girişinə (şək.6a) verilir və dayaq tezliyi ilə müqayisə olunur. Bu siqnalların faza fərqlərinə əsasən alınmış düzbucaqlı siqnal PhaseDet meandr şəklində olub 2

qiymət +1 və ya -1 qiyməti ala bilər (şək.6d). Bu signal RC cüzgəcinə verilir. RC süzğəcinin (rəqəmli integrator) çıxışı Phase Error (şək.6e) tezliklər fərqiə mütənasib ədəddir, fazalar fərqiənin dəyişmə istiqamətini müəyyənləşdirir və (-1, +1) intervalında qiymətlər alır.

Şəkil 6. Giriş və çıxış signalərini xarakterizə edən diaqramlar

$f < F_d$, yəni giriş signalinin fazası dayaq signalinin fazasına nisbətən gecikirsə Phase Error (-1,0) intervalında, $f > F_d$, yəni giriş signalinin fazası dayaq signalinin fazasını qabaqlayırsa Phase Error (0,1) intervalında dəyişir. Fazalar fərqi 180 dərəcə olduqda Phase Error=0 olur. Bu halda f və F_d tezlikləri üst-üstə düşür. RC rəqəmli süzğəcində faza detektorun çıxış signalı PhaseDet (şək.6d) Phase Error= Phase Error*0.995+0.005*PhaseDet formulu ilə ortalınır və bu qiymət tənzimləyici bloka verilir (şək.6e). TFAT-in tənzimləyici bloku $F_d=(\text{Phase Error}*\text{BandWidth} + f_0)$ (BandWidth – teziyin dəyişmə zolağı, bizim halda 5000 Hz) formulu ilə hesablama

aparır. F_d ədədi sinxronlaşdırıcı generatorun giriş parametri kimi istifadə olunur. Generator F_d tezliyini generasiya edir və bu tezlik Faza detektorunun əks əlaqə girişinə dayaq tezliyi kimi verilir. Beləliklə, dayaq tezliyi TFAT sisteminin giriş signalını fazaca izləyir. TFAT (Phase Locked-Loop) sisteminin çıxış signalı (şək.6f) F_d özündə f_0 mərkəzi tezliyin ətrafında 300 Hz işçi tezlik ilə dəyişir. İnformasiya daşıyan signal 300 Hz tezlikli signal olduğundan bu signalın onun üzərində olan yüksək tezlikli harmonikalardan təmizləmək üçün 50- 550 Hz-ə köklənmiş Batervort süzgəcindən keçiririk (şək.3). Süzgecin çıxışında alınmış signal (şək. 6s) ilkin modulyasiyalı $u_i(t) = \Delta f_i \cos(2 \pi F t)$ signalına uyğundur. Elektrik karotaj quyu cihazının ölçdüyü kəmiyyət Δf_i tezliyin dəyişməsi ilə mütənasib olduğundan qarşıya qoyulan məsələnin həlli alınmış sinus (şək.6s) əyrisinin amplitudunun tapılmasına gətirilir. Alınmış sonuncu signalın amplitudun tapılması üçün amplitud detektorundan (AD) keçiririk (şək.3). AD-nun çıxışı modulyatora verilmiş gərginliklə mütənasib signaldır.

İşlənmiş rəqəmli emal sistemi «Geofizika və Mühəndis Geologiyası» İB ilə «Neftqazavtomat» EİB-nin birgə işlədiyi «Turan» geofiziki laboratoriyasının riyazi və proqram təminatının tərkibində «Azərneftmədəngeofizika» trestində müvəffəqiyyətlə sınaqdan keçirilmişdir.

ƏDƏBİYYAT

1. *Глинченко А.С.* Цифровая обработка сигналов: В 2 ч. Ч. 1., Красноярск: Изд-во КГТУ. 2001.- 199 с.
2. *Голуб В.С.* Эквивалентная схема системы ФАПЧ // Изв. вузов. Радиоэлектроника. — 1994. — т. 37. — № 8. — С. 54–58.
3. *Лаховкин В.Л., Карякин В.Л. и др.* Системы фазовой синхронизации с элементами дискретизации. 2-е изд. М.-Радио и связь, 1989, 320 с.
4. *Кərimov К.М., Мəттədov Н.Ə., Əmirov Ə.М., Süleymanov İ.А., İsmayilov Ə.К., Həsənov Т.Т., İsmayilov F.Ç.,* Neft və qaz quyularının geofiziki tədqiqi üçün «Turan» mədən geofiziki laboratoriyası. B., Azərbaycanda geofizika yenilikləri. - 2004, №1, 56.

Daxil olub: 2004

Çapa imzalanıb: 10.09.2004

Rəyçi: prof.U.Kəngərli

NOTE: This document is a digitized version of the original printed publication.
The metadata below is provided to assist indexing systems such as Google Scholar.

English Title:

Digital System for Processing Frequency-Modulated Geophysical Signals Using Auto-Tuning of Frequency Phase.

Authors:

Ilhami A. Suleymanov

Journal Title:

Journal "Knowledge", "Education" Society of Azerbaijan Republic, Technics Series, 2004, No. 3(20), pp. 39–44.

ISSN: 1683-7614

This paper is published on Zenodo and is assigned the following identifier:

DOI: [10.5281/zenodo.15698679](https://doi.org/10.5281/zenodo.15698679)

Translated reference from the original bibliography (for citation indexing):

[4] Karim M. Kerimov, Nasir Y. Mammadov, Ali M. Amirov, Anvar K. Ismaylov, Taleh I. Hasanov, Fakhreddin Ch. Ismaylov, Ilhami A. Suleymanov. "Turan" Oilfield Geophysical Laboratory for Geophysical Logging of Oil and Gas Wells. *Geophysics News in Azerbaijan*, No. 1, 2004, p. 56. DOI: [10.5281/zenodo.15676877](https://doi.org/10.5281/zenodo.15676877)

(Note: This corresponds to reference [1] in the Zenodo metadata)